

**“CANOPY TEMPERATURE” (CT) — BUG‘DOYNING SUV STRESSINI
BAHOLASHNING INTEGRATIV USULI**

Xalikulov Dilmuhammad Xolmo‘min o‘g‘li,
q.x.f.f.d. (PhD), laboratoriya mudiri.
Lalmikor dehqonchilik ilmiy-tadqiqot instituti
Mamaraximov Bunyod Ikromovich,
q.x.f.d. (DSc), professor.
Lalmikor dehqonchilik ilmiy-tadqiqot instituti
Umirov Nemat Juraboyevich,
q.x.f.f.d. (PhD), katta ilmiy xodim.
Lalmikor dehqonchilik ilmiy-tadqiqot instituti
Yuldashov O‘tkir Xayitovich²,
b.f.f.d. (PhD), katta ilmiy xodim.
O‘simliklar genetik resurslari-ilmiy tadqiqot instituti

**“CANOPY TEMPERATURE” (CT) — AN INTEGRATIVE APPROACH TO
ASSESSING DROUGHT STRESS IN WHEAT**

Khalikulov Dilmukhammad Kholmumin ugli,
PhD in agriculture, Head of laboratory.
Scientific Research Institute of Rainfed Agriculture
Mamarakhimov Bunyod Ikromovich,
DSc in agriculture, professor.
Scientific Research Institute of Rainfed Agriculture
Umirov Nemat Juraboevich,
PhD in agriculture, Senior scientist.
Scientific Research Institute of Rainfed Agriculture
Yuldashov Utkir Khayitovich,
PhD in biology, Senior scientist.
Research Institute of Plant Genetic Resources

**“CANOPY TEMPERATURE” (CT) — ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К
ОЦЕНКЕ ВОДНОГО СТРЕССА У ПШЕНИЦЫ**

Халикулов Дильмухаммад Холмуминович,
PhD сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией.

Научно-исследовательский институт богарного земледелия.

Мамарахимов Бунёд Икрамович,

DSc сельскохозяйственных наук, профессор.

Научно-исследовательский институт богарного земледелия.

Умиров Немат Джурабаевич,

PhD сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник.

Научно-исследовательский институт богарного земледелия.

Юлдашев Уткир Хаитович,

PhD биологических наук, старший научный сотрудник. Научно-исследовательский институт генетических ресурсов растений.

Annotatsiya. *Maqolada CIMMYT (International Maize and Wheat Improvement Center) xalqaro markazi “Bug`doyni yaxshilash dasturi” doirasida olib borayotgan tadqiqotlarida bug`doyda suv va issiqlik stressini baholashda qo`llyadigan “Canopy temperature” (CT) ko`rsatkichidan foydalanishning ilmiy va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Infraqizil termometr yordamida o`lchangan CT fiziologik jarayonlar va hosildorlik bilan bog`liq bo`lib, genotiplarning stressga chidamliligini baholashda samarali skrining vositasi sifatida qo`llaniladi. Salqinroq CT ko`rsatkichiga ega genotiplar ustun deb baholanadi.*

Abstract. *The article analyzes the scientific and practical aspects of using the “Canopy Temperature” (CT) indicator in wheat drought and heat stress assessment within the framework of the “Wheat Improvement Program” conducted by CIMMYT (International Maize and Wheat Improvement Center). CT, measured remotely using infrared thermometers, is closely associated with physiological processes and yield traits. It serves as an effective screening tool for evaluating genotypic tolerance to abiotic stress. Genotypes with lower canopy temperature are considered superior in terms of stress resistance.*

Аннотация. *В статье рассматриваются научные и практические аспекты использования показателя «Canopy Temperature» (CT) для оценки засухо- и жароустойчивости пшеницы в рамках программы «Улучшение пшеницы», реализуемой международным центром CIMMYT (International Maize and Wheat Improvement Center). CT, измеряемая дистанционно с помощью инфракрасного термометра, тесно связана с физиологическими процессами и урожайностью. Показатель CT используется как эффективный скрининговый инструмент для оценки устойчивости генотипов к абиотическому стрессу. Генотипы с более низкой температурой кроны считаются более устойчивыми.*

Kirish. Bug‘doyning sirt harorati bevosita transpiratsiya, ya’ni bug‘lanish orqali sovish jarayoni bilan bog‘liq. Qo‘lda ishlatiladigan infraqizil termometr (IQT) yordamida kanopi haroratni (CT) bug‘doy o‘simligiga xalaqit bermagan holda, masofadan turib tez va oson o‘lchash mumkin. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, CT ko‘plab fiziologik jarayonlar bilan o‘zaro bog‘liq. Jumladan, barg og‘izchalari o‘tkazuvchanligi, transpiratsiya tezligi, o‘simlikning suv bilan ta‘minlanganligi, suv sarfi, barg yuzasi indeksi va hosildorlik. Salqinroq kanopi haroratiga ega genotiplar yaxshi gidratatsiya holatini ko‘rsatadi. Ushbu ko‘rsatkich ayniqsa stressga chidamli genotiplarni tanlashda muhim vosita hisoblanadi. Jumladan: (1) qurg‘oqchilik sharoitida CT bug‘doyning chuqur tuproq qatlamlaridan suv olish qobiliyatini va suvdan samarali foydalanish (SSF) samaradorligini aks ettiradi; (2) sug‘oriladigan sharoitlarda u fotosintetik salohiyat, assimilyatlar o‘zlashtirilishi va tomirlar o‘tkazuvchanligini ifodalashi mumkin (bu navning genetikasi, atrof-muhit va rivojlanish bosqichiga bog‘liq); (3) issiqlik stressi sharoitida esa u tomirlar o‘tkazuvchanligi, sovutish mexanizmlari va issiqlikka moslashuv darajasini ko‘rsatadi.

Joy va atrof-muhit sharoitlari. O‘lchovlar osmon ochiq va shamol deyarli yo‘q yoki umuman yo‘q paytda o‘tkazilishi shart. Bug‘doy o‘simligining sirti quruq bo‘lishi, shudring, sug‘orish yoki yomg‘irdan namlanmagan bo‘lishi muhimdir.

CIMMYTda o‘tkazilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, CT eng yaxshi sharoitlarda, ya’ni havo harorati yuqori (15°C dan yuqori), nisbiy namlik past ($\text{RH} < 60\%$), quyoshli va bulutsiz kunlarda aniq ifodalanadi. Bu sharoitlar yuqori bug‘ bosimi defitsiti bilan bog‘liq. CT o‘lchovi atrof-muhit o‘zgarishlariga juda sezgir bo‘lgani sababli, past havo harorati yoki yuqori nisbiy namlik kuzatiladigan joylar va kunlar o‘lchov uchun mos kelmaydi. Chunki bunday sharoitlarda past bug‘ bosimi defitsiti tufayli transpiratsiya jarayoni susayadi va bu CTdagi genetik farqlarning yaqqol namoyon bo‘lishiga to‘sqinlik qiladi.

Kunning vaqti. CT o‘lchash vaqti ularning suv bilan ta‘minlanish darajasiga bog‘liq bo‘ladi. Sug‘oriladigan yoki yengil stress sharoitida o‘lchovlar quyosh tush vaqtidan bir soat oldin va ikki soat keyin, ya’ni odatda soat 11:00 dan 14:00 gacha (o‘simlik eng ko‘p suv stressini his qiladigan payt) o‘tkaziladi. Qattiq stress sharoitida esa, qurg‘oqchilikka moslashgan genotiplarni aniqlash uchun o‘lchovlarni erta tongda, quyosh tush vaqtidan ikki soat oldin o‘tkazish tavsiya etiladi. Sababi, suv tanqisligida moslashgan genotiplar kechasi o‘zlarining suv balansini tiklab, erta tongda moslashmagan genotiplarga nisbatan yuqori transpiratsiya va fotosintetik faollikni namoyon etadi.

Bug‘doyning rivojlanish bosqichi. CT ishonchli genetik bahosini olish uchun o‘lchovlar bug‘doy o‘simligi yer yuzasini to‘liq qoplagan paytdan boshq chiqarishning oxirigacha kamida ikki marta va gullashning oxiridan to don to‘lishining

oxirigacha kamida ikki marta, har bir o'lov orasida 5-7 kunlik interval bilan olinishi kerak.

(I) Boshq chiqarishdan oldingi davr: CT o'lovlari ekin maydonini maksimal darajada qoplaganida boshlanishi va o'simliklarning 10% da boshq ko'rinadigan bo'lganda tugatilishi lozim. Rivojlanishning dastlabki bosqichlarida infraqizil termometrni (IQT) tuproqqa qaratishdan ehtiyot bo'lish kerak, chunki tuproq harorati o'simliknikidan ancha yuqori bo'lishi mumkin.

(II) Don to'lishi davri: CT o'lovlari gullash tugagandan so'ng boshlanishi va o'simliklar don to'lishining oxiriga yetganda to'xtatilishi kerak. Chunki qarigan to'qimalar tegishli ma'lumot bermaydi. O'lovlar faqat boshq yoki barg haroratini alohida o'lchashdan ko'ra, butun o'simlikning, shu jumladan boshq, poyaning yuqori qismi (peduncle) va barg haroratini birgalikda olishi tavsiya etiladi.

Har bir maydonchanning 2 joyidan o'lov olinadi.

1.1-rasm. Don to'lish fazasida o'lovlar bir vaqtning o'zida butun o'simlik (boshq, poya va barg) haroratini o'z ichiga olishi kerak, boshq va barg haroratlari alohida o'lchanmasligi lozim.

1.2-rasm. "Sixth Sense LT300" IRT ning asosiy xususiyatlari: (A) old ko'rinishi; va (B) yon ko'rinishi.

O'lovlarni amalga oshirish bo'yicha tavsiyalar. O'lovlar har doim quyosh nurlari eng ko'p tushadigan maydon qismida amalga oshirilishi lozim. Tadqiqotchi soyasi hamda qo'shni maydonlardan tushadigan soyalar ta'siridan ehtiyot bo'lish zarur. Har bir maydonda o'lovlar bir xil uchidan, quyosh orqada bo'lgan holatda bajarilishi kerak. Masalan, shimoliy yarimsharda shimol-janub yo'nalishidagi maydonlarda janubiy uchida turib o'lov olingadi; janubiy yarimsharda esa aksincha — shimoliy uchidan turib o'lov amalga oshiriladi.

Ikki o'lovni har bir uchastka uchun solishtirib ko'riladi; ular o'xshash (ya'ni, 1°C ichida) bo'lishi kerak. Agar bir uchastkadan olingan ikki o'lov 1°C dan ko'proq farq qilsa, ikkalasini ham takrorlash lozim. Biroq, agar o'lovlar hali ham >1°C ga farq qilsa va siz o'lov usulida yoki IRT da biron bir xato ko'rmasangiz, o'lovlarni davom ettiriladi. IQTni barcha o'lovlar uchun bug'doy o'simligidan bir xil masofa va burchakda ushlab juda muhim. IQT obyektga qanchalik yaqin bo'lsa, o'lovchadan sirt maydoni shunchalik kichik bo'ladi (1.3-rasm). IQT qaysi burchakda tutilishi harorat olinadigan ekin qismini belgilaydi.

1.3-rasm. O'lov nuqtasi maydoni (S) IQTni ekindan tutish masofasi (D) bilan 1:10 nisbatida bog'liq. Shunday qilib, IQTni ekindan tutish masofasi va burchagi harorat olinadigan sirt maydonini belgilaydi.

Ayniqsa, o'lovlar tuproqdan olinmasligi uchun IQTning tegishli burchakda tutilishiga ishonch hosil qilinishi lozim (1.4-rasm). Agar tuproq qoplami past bo'lsa (barg maydoni indeksi 3 dan kam bo'lsa), tuproqni o'lov ehtimolini kamaytirish uchun IQTni gorizontalgacha past burchakda yo'naltirish kerak. Don to'lish fazasida o'lovlar olinayotganda, mavjud yashil maydonni tutib olish uchun IQTni o'simliklarga yaqinroq olib borish kerak bo'lishi mumkin.

O'lov olish uchun IQTni ekin ustida o'rtacha tezlikda harakatlantirgan holda tepkini 3-5 soniya ushlab turiladi, chunki IQT bu vaqt ichida harorat o'lovlarining o'rtachasini oladi (1.2-rasm). Bunda, tadqiqotchi uchastkaning chegaralaridan chetda turiladi (1.5 va 1.6-rasmlar). Namuna uchun o'rtacha CT qiymatini yozib olinadi (1.2-rasm). IQTni ekinga yo'naltirishda ehtiyot bo'lish lozim, agar IQT tepkini bosib turilganda muntazam ravishda uchastkaga qaratilmagan bo'lsa, o'lovlar juda noaniq bo'ladi.

1.5-rasm. CTni dala sharoitida o'lchash bo'yicha tavsiyalar: (A) ekinlar qatorlab ekilganda, o'lchovlar qatorlar bo'ylab olinadi; (B) tekis (qatorlarsiz) ekilganda, o'lchovlar dalaning diagonali bo'yicha olinadi.

1.6-rasm. Ikki qatorli egatli dalalarda gullashdan oldingi bosqichda dala sharoitida infraqizil termometr (IQT) yordamida o'lchovlar o'tkazish tasvirlangan. Qizil nuqtali chiziqlar IQTning ko'rish maydonini, strelka esa IQTning ekinlar bo'ylab oldinga va orqaga harakatini ko'rsatadi (qatorlarning chekkalaridan chetga chiqish lozim).

Qatorlar soni 300 tadan 1000 tagacha bo'lgan rivojlangan avlodlar va ba'zi ilg'or liniyalarni saralash sinovlari dalada takroriy ekishsiz o'tkazilishi mumkin. Bunday hollarda, tajriba maydonchasining har 10-20 uchastkasiga ma'lum bo'lgan yuqori va past haroratli (CT) tekshiruv-genotipini kiritish foydalidir. Tahlil jarayonida CT qiymatlari tekshiruv genotiplari bilan solishtirilib, liniyalarning reytingini yaxshilash mumkin.

Sixth Sense LT300 moslamasidan foydalanish uchun tavsiyalar.

1. Qo'lda ishlatiladigan infraqizil termometrni yoqqandan so'ng, asbobni atrof-muhit haroratiga moslashishi uchun taxminan 10 daqiqa kutiladi. O'rtacha rejim tanlanganligiga (ekranda 'AVG' ko'rsatiladi) va qulflash funksiyasi o'chirilganligiga (ekranda 'LOCK' ko'rsatilmaydi) ishonch hosil qilinadi (1.2-rasm).

2. Harorat va namlik o'lchagichni yoqqaningizdan so'ng, asbobning atrof-muhit haroratiga moslashishi uchun kamida uch daqiqa kutiladi yoki o'lchovlar barqarorlashishi uchun zarur bo'lgan vaqt kutiladi. Shundan so'ng, havo harorati

va nisbiy namlik (RH)ni qayd etiladi. Bu vaqt davomida asbobni soyada saqlanadi, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari ta'sir qilmaslidi kerak.

1.4-rasm. IQTni mos burchakda tutishga ishonch hosil qiling, shunda o'lchovlar: (A) ekin barglari qoplamasidan; (B) tuproqdan olinmasin (masalan, o'simliklar unib chiqqan joylarda yoki biomassa kam bo'lgan holatlarda).

Uskunani moslashtirish. IQT (infrakizil termometr)ni kalibrlash zarur emas. Biroq, o'lchovlar dala sharoitida foydalanuvchi tomonidan baholanadigan bo'lgani uchun (ya'ni, o'lchovni qabul qilish yoki rad etish), CT ko'rsatkichlari qaysi chegaralarda bo'lishi kerakligi haqida tasavvurga ega bo'lish foydali bo'lishi mumkin. Buni quyidagicha amalga oshirish mumkin: sinov o'tkazilayotgan uchastkaning chegara qismida (I) transpiratsiyani to'xtatuvchi vosita va (II) oddiy suvni ikki alohida maydonga purkash, uch daqiqa kutish, so'ngra ularning CT ko'rsatkichlarini o'lchash. Ushbu ikki o'lchov transpiratsiya yo'qligi holati va maksimal transpiratsiya holati uchun ma'lumotli o'lchovlar sifatida xizmat qiladi.

Kuzatuv natijalari va tahliliy hisob-kitoblar. CT ko'rsatkichlari o'lchovlar qaysi muhitda olinganiga bog'liq. Ya'ni, har bir muhit uchun CT o'ziga xos bo'ladi. Shu sababli, bu nisbiy o'lchov hisoblanadi. Umuman olganda, yaxshi genotiplar — bu nisbatan salqinroq ekin ustiga ega bo'lgan genotiplardir, issiqroq ekin ustiga ega bo'lgan genotiplarga nisbatan (odatda 1–2°C farq bilan).

Xulosa. “Canopy temperature” (CT) bug'doyda suv stressini baholashda integrativ, tezkor va invaziv bo'lmagan usul sifatida katta ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. CT o'lchovlari genotiplarning transpiratsiya faolligi, suvdan foydalanish samaradorligi va issiqlikka moslashuv darajasini aniqlashda ishonchli mezon bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, CT asosida salqinroq kanopi haroratiga

ega genotiplar stressga chidamli bo‘lib, seleksiya jarayonida ustuvor tanlov obykti bo‘lishi mumkin. O‘lchovlarning aniqligi va takrorlanishini ta‘minlash uchun muhit sharoitlari, vaqt tanlovi va texnik protokollarga qat‘iy rioya qilish zarur. CT metodikasi bug‘doy genotiplarini baholashda zamonaviy fenotiplash yondashuvlarini takomillashtirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Amani, I., Fischer, R.A. and Reynolds, M.P. (1996) Evaluation of canopy temperature as a screening tool for heat tolerance in spring wheat. *Journal of Agronomy and Crop Science* L76, LL9-729.
2. Ayeneh, A., van Ginkel, M., Reynolds, M.P. and Ammar, K. (2002) Comparison of leaf spike, peduncle and canopy temperature depression in wheat under heat stress. *Field Crops Research* 79(2-31,773-L84.
3. Balota, M., Payne, W.A., Evett, S.R. and Peters, T.R. (2008) Morphological and physiological traits associated with canopy temperature depression in three closely related wheat lines. *Crop Science* 48(5), 1897-1910.
4. Eyal, Y. and Blum, A. (1989) Canopy temperature as a correlative measure for assessing host response to Septoria tritici blotch of wheat. *Plant Disease* 73(61, 468-474).
5. Fuchs, M. (1990). Infrared measurement of canopy temperature and detection of plant water stress. *Theoretical and Applied Climatology* 42(41), 253-264.
6. Olivares-Villegas, J.J., Reynolds, M.P. and McDonald, G.K. (2007) Drought-adaptive attributes in the Seri/Babax hexaploid population. *Functional Plant Biology* 34, 189-203.
7. Rosyara, U.R., Vromman, D. and Duveiller, E. (2008) Canopy temperature depression as an indication of correlative measure of spot blotch resistance and heat stress tolerance in spring wheat. *Journal of Plant Pathology* 90(L), 103-107.
8. Saint Pierre, C., Crossa, J., Manes, Y. and Reynolds, M.P. (2010) Gene action of canopy temperature in bread wheat under diverse environments. *Theoretical and Applied Genetics* 120(6), 1107-1117